

«SHAJARAI TURK» ASARI MUHIM TARIXIY MANBA.

Umarova Maxfuza Sadriddin qizi

Buxoro davlat universiteti

Tarixshunoslik manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari yo'nalishi

2- kurs magistranti.

Ilmiy rahbar: **Inoyatov. S****ANNOTASIYA**

Ushbu maqolada Abulg'oziy Bahodirxonning "Shajarayi turk" asari sharq va g'arb tarixchilari tomonidan ilmiy jihatdan o'rganilishi va asar asosida olib borilgan izlanishlari ochib berilgan. Sharq mutafakkirlaridan Munis va Ogahiyning "Firdavs-ul-iqbol"¹ asarida Ya.G'.G'ulomov "Xorazmning sug'orilish tarixi"², Bayoniy esa "Shajarai Xorazmshohiy" kitobida nihoyatda yaxshi fikr bildirganlar. SHu bilan bir qatorda g'arb olimlari P.P.Ivanov va A.K.Borovkovlar hamda B.V.Lunin "O'rta Osiyo tarixidan ocherklar"³ risolasida, B.V. Bartold "Madaniy hayot tarixi" kabi asarlarida ham Abulg'oziy Bahodirxonning ijodiga yuqori baho berganlar.

Kalit so'zlar: "Shajarayi turk", Munis va Ogahiy, P.P.Ivanov va A.K.Borovkov, Abulg'oziy Bahodirxon, Bayoniy "Shajarai Xorazmshohiy", sharq va g'arb tarixchilari.

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрывается научное изучение произведения Абулгази Бахадырхана "Родословное древо тюроков" историками Востока и Запада и исследования, основанные на произведении. Из восточных мыслителей исключительно хорошее мнение дали труд Муниса, Огахи "Фирдавс-уль-Икбал", Я.Г.Гуломова и "История орошения Хорезма", а также книга Баяни "Шаджарай Хорезмшахи". Наряду с этим западные ученые П.П.Иванов и

¹ Шермухаммад Мунис. Мухаммадризо Огахий. Фирдавс ул-икбол. Т.:2010. – 382б.

² Я.Ф.Гуломов. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. Т.:1959. -323б.

³ Лунин Б.В. Очерки по истории Средней Азии. М.: 1958.

А.К.Боровков и Б.В.Лунин в своей брошюре “Очерки истории Средней Азии”, Б.В. В своих работах, таких как “История культуры”, Бартольд дал высокую оценку творчеству Абулгази Бахадирхана.

Ключевые слова: “Родословное древо тюроков” Мунис и А.К. Боровков, Абулгози Бахадырхан, Баяни “Шаджарай Хорезмшахи”, восточные и западные историки.

ANNOTATION

This article reveals the scientific study of Abulghazi Bahadirkhan's work “Shajarayi Turk” by Eastern and Western historians and the researches based on the work. From the Eastern thinkers, Munis Ogahi's “Firdavs-ul-Iqbal” work, Ya.G.Gulomov and “Khorazm's irrigation history”, and Bayani's book “Shajarai Khorazmshahi” gave extremely good opinions. Along with this, Western scholars P.P. Ivanov and A.K. Borovkov and B.V. Lunin in “Essays on the History of Central Asia”, B.V. In his works such as “Cultural History”, Bartold gave a high evaluation to the work of Abulghazi Bahadirkhan.

Keywords: “Shajarai Turk”, Munis and Ogahi, P.P. Ivanov A.K. Bortold, Abulghozi Bahadirkhan, Bayani “Shajarai Khorazmshahi”, east and western historians

KIRISH (INTRODUCTION)

Ma'lumki, o'zbek xalqi uzoq davrlarga borib taqaladigan o'zining boy tarixiga ega diyordir. Shunday bo'lsada tariximizning o'rganilmagan va ochilmagan qirralari ko'pdir. Ma'naviy tiklanish dolzarb masala hisoblangan bugungi kunda tariximiz durdonalarini tatqiq etish katta ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, Xiva xonligi tarixini o'sha davrga oid manbalar xususan, “Shajarai turk” asosida o'rganish ham maqsadga muvofiqdir. Shu boisdan bo'lsa kerak Abulg'oziy Bahodirxon va uning “Shajarayi turk” asari Munis va Ogahiy, Bayoniy, Ya.G'.G'ulomov, M.I.Yo'ldoshev va boshqa sharq olimlari bilan bir qatorda chet el tarixchilari P.P.Ivanov,

A.K.Borovkov va P. I.Demizonlarning ham e`tiborini o`ziga tortgan manbalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI (LITERATURE REVIEW).

Bu asar va u yaratilgan davr haqida yetarlicha ma`lumotlar mavjud va voqealarni manbalarga tayangan holda chuqur tahlil qilish mumkin. Sababi asar hususida olimlar ko`plab ilmiy izlanishlar olib borishgan va olib borgan tadqiqotlarini o`z asarlarida yoritib o`tishgan.

Mavzuga oid adabiyotlar quyidagicha guruhlarga bo`linadi:

1. Mahalliy matbuot materiallari
2. Chet el tarixchilari qaydlari
3. Mustaqillik yillarida yurtimizda va horijda asar asosida chop etilgan tadqiqotlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI (RESEARCH METHODOLOGY)

Tadqiqot ishi tarixiylik tamoyili, xronologik va qiyosiy tahlil usullariga tayanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSIS AND RESULTS)

Abulg`ozi Bahodirxon qat`iyatli talabchan hukmdor sifatida mamlakatda adolat va birdamlikni qaror toptirish yo`lida fidoiylik ko`rsatgan shaxsdir. Abulg`oziyning bizga uchta asari yetib kelgan: "Manofe` ul-inson", "Shajarai tarokima", "Shajarai turk".

Abulg`oziyning iste`dod qirralari rang barang. Bu haqida "Shajarai turk" asari muqaddimasida uning o`zi batafsil so`zlaydi: "Bu faqirg`a xudoyi taolo inoyat qilib ko`p nimarsa berganturur. Xususan uch hunar berganturur. Avval sipohgarlikning qonuni va yo`sinukim, nechuk otlanmoq va yuramak va yovga yasoq yashamoq, ko`p birlan yuruganda nechuk qilmoq, oz birlan yuruganda nechuk qilmoq, do`stg`a, dushmang`a nechuk so`zlashmak. Ikkinchi masnaviyot va qasoyid, g`azaliyot, va muqattaot va ruboiyot va barcha ash`orni fahmlamaklik, arabiy forsiy va turkiy lug`atlarning ma`nosini bilmaklik. Uchinchi, Odam ahlidin to bu damgacha

Arabistonda Eron va Turonda va Mo'g'ilistonda o'tgan podshohlarning otlari va umrlarining va saltanatlarining kam va ziyodin bilmaklik. Abulg'ozini serqirra iste'dod sohibi, ayniqsa, tarix ilmida noyob qamrovga ega shaxs sifatida hurmat qozongan. U o'tmish va tarixning kelajakdagi davlat boshqaruvidagi o'rnini chuqur tushungan. Abulg'oziy o'zidagi salohiyatdan foydalanib ajdodlari tarixini yozishga jazm etadi: "Bizning ota va aqalarimizning beparvoligi va Xorazm xalqining bevuqfligi, bu ikki sababdin, bizning jamoatimizni Abdullaxonning otalari birlan to bizga kelguncha tarixlarini bitmay erdilar. Bu tarixni bir kishiga taklif qilali deb fikr qilduq. Hech munosib kishi topmaduq. Zarur bo'ldi, ul sababdin o'zimiz aytduq". "Shajarai turk" da asarning yozilish tarixi, sabablari va maqsadi haqida ma'lumot beradi. Shu o'rinda muallifning ko'p fazilatlarini ochiladi. Tarixni, tilni mukammal bilishi, til sofliqini saqlash madaniyati yaqqol namoyon bo'ladi.

Abulg'ozixon o'zining "Shajarayi turk" asarida Xiva xonligining ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy hayoti, xonlarining tashqi siyosati, hamda chet davlatlar bilan aloqalari hamda o'z davri bilan paytda o'zidan avvalgi davr haqidagi muhim ma'lumotlarni ham bayon etadi. Shu sababli bo'lsa kerak asar sharq olimlari bilan bir qatorda g'arb tarixchi olimlarini ham qiziqtirib qo'ygan.

Abulg'ozining hayoti va ijodi, asarlari Sharq tarixchi olimlarining diqqat e'tiborida bo'lgan. Jumladan, Abulg'ozini Bahodirxonning "Shajarai turk" asari xususida ilmiy izlanishlar olib borgan olimlardan Munis va Ogahiyning⁴ "Firdavs-ul-iqbol" asarida Ya.G'.G'ulomov⁵ "Xorazmning sug'orilish tarixi" Bayoniy esa "Shajarai Xorazmshohiy" kitobida nihoyatda yaxshi fikrlar bildirganlar. Shuningdek, M.I.Yo'ldoshev⁶ "Xiva xonligida yer egaligi va davlat tuzilishi" asarida, Tarixchi olim H.Xudoynazarovning Abulg'ozini Bahodirxon hayoti va ilmiy faoliyatini o'rganishga doir tadqiqotlari ayniqsa diqqatga sazovor. Olimning

⁴ Шермухаммад Мунис. Мухаммадризо Огахий. Фирдавс ул-икбол. Т.:2010. – 382б.

⁵ Я.Ф.Гулумов. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. Т.:1959. -323б.

⁶ Йўлдошев М.И. Хива хонлигида ер эгаллиги ва давлат тuzилиши.

⁷ “Abulg’ozi Bahodirxon tarixchi va adib”, shuningdek, “Shajarai turk” va uning o’rganilishi asarlarida Abulg’ozixonning ilmiy merosi, hamda uning Xiva xonligi tarixida qo’shgan hissasi haqida so’z yuritilgan. Q.Munirov “Munis, Ogahiy va Bayoniyning tarixiy asarlari”⁸, B.A.Ahmedov “Ko’chmanchi o’zbeklar davlati”⁹ kabi asarlarida ham Abulg’ozi Bahodirxonning ijodiga yuqori baho berganlar. Bu paytda esa yevropalik olimlar ham o’z diqqat etiborlarini Abulg’oziy Bahodirxonning asarlariga qaratishgan edi. Abulg’ozining hayoti va ijodi, asarlari Sharq tarixchi, olimlari bilan bir qatorda rus va boshqa chet el olimlarining ham diqqat e’tiborida bo’lgan. Jumladan, rus tarixiy adabiyotlarida chet tillardan tarjima qilingan asarlar qatoriga 1770- yildan “Shajarayi turk” asari ham qo’shiladi.

Abulg’ozixonning “Shajarai turk” asari 1825-yilda Qozonda Rumyansev, 1854-yilda G.S.Sablukov, 1871 -yilda P. I.Demizonlar tomonidan bir necha marotaba rus tilida nashr etiladi. “Shajarayi turk” ning rus tiliga tarjimasi Rossiya oliy o’quv yurtlarida Sharq xalqlari tarixi va tilini o’qitish ishiga ham ijobiy ta’sir etdi. Masalan, Qozon Davlat dorilfununining professori I.N.Berezin turkiy xalqlar tarixini o’qitishda Abulg’ozining asarlariga ham tayangan: “Turk xrestomatiyasi” nomli kitobi va dorilfunun talabalariga o’qigan ma’ruzalarida “Shajarayi turk” tayanch manbai bo’lib xizmat qilganligini olimning o’zi ta’kidlaydi .

G’arbiy Yevropada esa asar nemis, ingliz, fransuz tillarida, hatto Amerikada ham tarjima qilinib nashr ettirildi. Poltav yaqinidagi g’alabadan so’ng Sibirga jo’natilgan shved ofiserlari Tobolskda Abulg’ozixonning qo’lyozmasi va uning mundariyasi bilan tanishgach bu asar tarjimasi ustida ishlay boshladilar. Bu ilmiy tadqiqotning asosiy tashabbuskori Filipp Ioann Tabbert Shtralenberg edi. O’z navbatida shved Shenstrem rus tilidagi tarjimadan foydalanib asarni nemis tiliga tarjima qilishga muvaffaq bo’ladi. Bu tarjima 1780-yilda —Abulgasi Bahadur

⁷ Худойназаров Х. Абулғози Баҳодирхон тарихчи ва адиб. Т.: 1994

⁸ Муниров Қ. Мунис, Огаҳий ва Баёнийнинг тарихий асарлари. Т.: ЎзФА нашр., 1960.

⁹ Аҳмедов Б. Кўчманчи ўзбеклар давлати.

Chan'S Geschlecht buchder Mungalischen Chanen, auseiner turkischen Handschrift udersetzt von Dr.D.G.Messerschmid, 1780 Messersmidt tahriri ostida chop etilgan. Asar nemis tiliga tarjima qilinshidan oldin fransuz tilida 1726-yil Bryusselda "Histoire genealogique des Tatars, traduite du manuscrit tartare d'Abulgasi – Bahadur – Chan, et enrichie d'un grand nombre de remarques et tres curieusus sur le veritable estat present de l'Asie septentrionale, aves cartes geographiques necessaries. ParD." nomi ostida nashr qilingan.

P. N. Demezov 1871-1874 yillar orasida "Shajarai turk"ni fransuz tiliga tarjima qiladi. "Shajarai turk" tarjimasi unga katta shuhrat keltiradi. "Abulg'oz Bahodirxon o'zining muarrixligi bilan mo'g'ul, turk tarixchilari orasida shuhrat qozongan va shu bilan bir vaqtda Xiva hukmroni (1643- 1663) bo'lib, uning asarlari Rossiya va chet el tillarida ham tarjima qilingandir", deb yozadi olim A. Semenov. Ayniqsa, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston xalqlari tarixini yorituvchi tarixshunoslar Abulg'oziy asarlariga tayanch manbai sifatida murojaat qilganlar.¹⁰ Taniqli turkshunos S.I. Ivanov Abulg'ozixonning "Shajarai turk" asari bo'yicha ko'p yillar davomida tadqiqot ishi olib borib, samarali mehnatining mahsuli sifatida Abulg'ozixonning "Shajarai turk" asari ("Rodoslovnnoye drevo tyurok" Abulgazixana") nomli monografiyasni yozdi. Monografiya 1969 - yilda Toshkentda nashr etilgan. Abulg'oz Bahodirxonning asarlari tarixshunoslikdagi o'rni beqiyos. Ular turkman, tojik, o'zbek milliy xalqlari tarixini yoritishda tayanch manbalardandir. B.Ahmedov, Q. Munirov, K. Yusupov, M. Yo'ldoshev kabi olimlarimiz o'z asarlarida Abulg'oz Bahodirxonning ma'lumotlaridan keng foydalanishgan. A. Kononov, A.M.Shcherbak S.I. Ivanov kabi olimlar ham tilshunoslikning turli muammolarini yechishda Abulg'oziy asarlariga tayanganlar. Ozod Sharafiddinov, M. Yunusov, V Abdullayevlar adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan tadqiq etishdan. Abulg'oz Bahodirxon asarlarining O'zbekiston FA Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida bir qancha qo'lyozma nusxalari mavjud.

¹⁰ Худойназаров Ҳ. «Шажараи турк» ва унинг ўрганилиши. Т.:1993. -86
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Mustaqillik yillarida “Tarixsiz kelajak yo‘q” shioriga amal qilinib Abulg‘ozi kabi allomalar faoliyati va asarlarini o‘rganishga e’tibor kuchaydi. Abulg‘ozi Bahodirxonga atab tug‘ilgan yurti Xorazmda unga haykal o‘rnatildi. Asarlari chop etildi. Halim Xudoynazarov Abulg‘oziy haqida bir qancha tadqiqotlar olib borib, risola va monografiyalar chop ettirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Шермухаммад Мунис. Мухаммадризо Огахий. Фирдавс ул-икбол. Т.:2010. – 382б.
2. Я.Ф.Гуломов. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. Т.:1959. -323б.
3. Лунин Б.В. Очерки по истории Средней Азии. М.: 1958.
4. Шермухаммад Мунис. Мухаммадризо Огахий. Фирдавс ул-икбол. Т.:2010. – 382б.
5. Я.Ф.Гуломов. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. Т.:1959. 323-б.
6. Йўлдошев М.И. Хива хонлигида ер эгаллиги ва давлат тузилиши.
7. Худойназаров Х. «Шажараи турк» ва унинг ўрганилиши. Т.:1993. 8-б
10. Худойназаров Х. Абулғози Баҳодирхон тарихчи ва адиб. Т.: 1994
8. Темиров, Ф., & Умаров, Б. (2021). БУХОРО АМИРЛИКДА ОИЛА, НИКОҲ ВА МЕРОС ҲУҚУҚИНИНГ АМАЛДА ҚЎЛЛАНИШИ. *Scientific progress*, 2(1), 1201-1207.
9. UMEDOVICH, T. F., & UMIDA, X. (2022). PUBLISHING AND LIBRARY ACTIVITIES OF THE TURKESTAN JADIDS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(1), 26-31.
11. Темиров, Ф., & Исломов, Д. (2021). САДРИДДИН АЙНИЙ–ЗАМОНДОШИ ФИТРАТ ҲАҚИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1349-1354.
12. Темиров, Ф., & Халикова, Н. (2021). БУХОРО АМИРЛИГИДА ТАШҚИ СИЁСАТ ВА ДИПЛОМАТИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИДАН. *Scientific progress*, 2(1), 1276-1282.

13. Umedovich, T. F. (2022). SADRIDDIN AYNI-IN THE MEMOIRS OF HIS CONTEMPORARIES. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(6), 31-36.

14. Umarov, B. B. O. (2022). SCIENCE, EDUCATION AND CULTURE DURING THE RULE OF THE SOMANIANS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(6), 46-49.

15. UMAROV, B. (2022). ARCHITECTURE OF BUKHARA IN THE ASHTARKHANID PERIOD. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(2), 94-100.

16. Umarov B. БУХОРО ВОҲАСИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 22. – №. 22.

17. BAXTISHOD, U., & ULUG‘BEK, Q. Y. (2022). MS ANDREEV-THE GREAT EASTERN SCIENTIST. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 120-123.